

REGULASI EMOSI GEN Z : PERAN MEDIA DI ERA DIGITAL

oleh:

Aqilla Adzra Naufalia Mamonto¹, Elsha Lutviana Oliy², Nazwa Sihab Ibrahim³

PENDAHULUAN

Generasi Z adalah kelompok individu yang lahir pada tahun 1997-2012, yang sejak kecil sudah terbiasa hidup dengan perkembangan teknologi yang serba cepat. Secara psikologis, Generasi Z dikenal sebagai generasi yang terbiasa dengan teknologi digital sejak usia dini. Mereka memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan, cepat dalam mengakses informasi, dan cenderung multitasking. Namun, kondisi ini juga memengaruhi cara Gen Z dalam mengelola emosi dan hubungan sosial. Gen Z memiliki kesadaran diri dan kepedulian sosial yang cukup tinggi, terutama terhadap isu kesehatan mental, keadilan, dan keberagaman. Mereka lebih terbuka dalam mengekspresikan perasaan melalui media digital dibandingkan secara langsung. Akan tetapi, dari sisi psikologi, Gen Z juga lebih rentan mengalami stress, kecemasan, dan tekanan sosial, terutama akibat perbandingan sosial dan tuntutan eksistensi di media sosial.

Dalam hal hubungan sosial, Gen Z cenderung mengutamakan keaslian dan penerimaan. Mereka menghargai lingkungan yang aman secara emosional, namun terkadang mengalami kesulitan dalam regulasi emosi dan komunikasi tatap muka karena lebih terbiasa berinteraksi secara daring. Tetapi, nilai keaslian yang dijunjung Gen Z sebenarnya menciptakan ruang yang lebih jujur dan manusiawi. Mereka tidak takut menunjukkan sisi ketidaksempurnaan dari kehidupan mereka, yang justru mengurangi tekanan untuk selalu tampil sempurna. Ini menciptakan koneksi yang lebih dalam dan berarti. Banyak

influencer Gen Z yang membagikan perjuangan mereka dengan mental health, kegagalan, atau insecurity, dan ini membuat followers mereka merasa kurang sendirian.

Artikel ini menjelaskan tentang peran ganda media digital sebagai faktor yang mempengaruhi kemampuan Gen Z dalam mengenali, memahami, dan mengendalikan respons emosional mereka. Di satu sisi, media digital menyediakan akses tak terbatas terhadap informasi, komunitas pendukung, dan konten edukatif tentang kesehatan mental yang dapat membantu Gen Z mengembangkan kesadaran emosional dan strategi coping yang lebih baik. Namun di sisi lain, media yang sama juga menghadirkan tantangan berupa tekanan sosial, perbandingan diri yang konstan, cyberbullying, dan informasi yang dapat mengganggu keseimbangan emosional mereka.

Regulasi emosi didefinisikan sebagai kapasitas seseorang dalam mengidentifikasi, mengontrol, dan menyampaikan emosinya dengan cara yang sesuai terhadap konteks yang sedang dialami. Bagi Generasi Z yang tumbuh di era digital, aksesibilitas informasi yang masif dan intensitas komunikasi melalui platform daring menciptakan dinamika tersendiri dalam proses pembentukan kemampuan regulasi emosi mereka. Di satu sisi, keberadaan konten edukatif dan inspiratif mampu mendorong pengembangan kesadaran emosional serta kepekaan sosial.

Regulasi Emosi Gen Z

Regulasi emosi dapat didefinisikan dengan kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat dan adaptif. Ini mencakup proses sadar maupun tidak sadar untuk memodulasi intensitas, durasi, dan ekspresi emosi agar sesuai dengan situasi dan tujuan yang diinginkan. Twenge berpendapat bahwa Gen Z memiliki "emotional fragility" atau kerapuhan emosional yang lebih tinggi karena

kurangnya pengalaman menghadapi kesulitan secara langsung. Media sosial memberikan kepuasan instan yang membuat mereka kurang terlatih dalam menoleransi ketidaknyamanan emosional. Ia menyarankan pembatasan penggunaan media sosial dan peningkatan aktivitas offline untuk mengembangkan resiliensi emosional.

Gen Z memiliki kerapuhan emosional yang lebih tinggi karena kurangnya pengalaman menghadapi kesulitan dan terlalu banyak waktu di layar menggantikan interaksi sosial langsung (Jean M. Twenge).

Berdasarkan dari berbagai pandangan terhadap Generasi Z, perkembangan regulasi emosi menghadapi tantangan di era digital, terutama akibat tingginya paparan media sosial yang mendorong budaya grafiti instant dan mengurangi kesempatan menghadapi kesulitan secara langsung. Hal ini menyebabkan munculnya kerapuhan emosional, sebagaimana dikemukakan oleh Jean M. Twenge, karena kurangnya pengalaman menghadapi kesulitan dan berkurangnya interaksi sosial tatap muka. Sejalan dengan itu, Goleman menegaskan bahwa lingkungan digital dapat menghambat perkembangan empati dan keterampilan sosial sebagai bagian dari kecerdasan emosional. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penggunaan media digital dan aktivitas offline serta pendampingan yang tepat agar Generasi Z mampu mengembangkan regulasi emosi dan resiliensi emosional yang lebih matang.

Peran Media Di Era Digital

Peran media digital merupakan sarana yang membantu manusia dalam berkomunikasi, memperoleh informasi, mengekspresikan diri, dan membentuk cara berpikir serta perasaan, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui media digital seperti media sosial, video, dan platform online lainnya, seseorang dapat berbagi pengalaman, mencari hiburan, belajar hal baru, serta membangun hubungan dengan orang lain. Namun, media

digital juga dapat memengaruhi emosi dan perilaku jika digunakan secara berlebihan, misalnya membuat seseorang mudah membandingkan diri dengan orang lain atau bergantung pada respons cepat seperti komentar dan like. Oleh karena itu, media digital memiliki peran besar dalam membentuk kebiasaan, sikap, dan cara seseorang mengelola emosinya.

Sherry Turkle dalam bukunya (*Alone Together* 2011) menekankan bahwa penggunaan teknologi dan media digital yang berlebihan dapat mengurangi kualitas hubungan sosial langsung. Menurutnya, interaksi digital dapat membuat individu merasa terhubung, tetapi tetap mengalami kesepian emosional.

Media digital memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk regulasi emosi Generasi Z. Di satu sisi, media digital dapat menjadi sarana yang mendukung pengembangan kesadaran emosional dan kemampuan coping melalui akses informasi serta komunitas pendukung. Namun di sisi lain, penggunaan media digital yang tidak terkontrol berpotensi menimbulkan tekanan emosional akibat perbandingan sosial, cyberbullying, dan kelebihan informasi. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan regulasi emosi yang baik serta penggunaan media digital secara bijak agar Gen Z mampu memanfaatkan media sebagai sumber dukungan, bukan sebagai pemicu gangguan emosional.

Tantangan Dan Peluang

Tantangan utama regulasi emosi Generasi Z di era digital terletak pada kemampuan menyaring informasi dan mengelola intensitas penggunaan media. Tanpa keterampilan literasi digital dan kesadaran emosional yang memadai, media dapat memperburuk ketidakstabilan emosi. Namun, media juga membuka peluang besar sebagai alat pembelajaran emosional, jika digunakan secara bijak dan terarah.

Peran lingkungan pendidikan dan keluarga menjadi krusial dalam membimbing Generasi Z agar mampu menggunakan media digital sebagai sarana penguatan regulasi emosi, bukan sebaliknya. Edukasi mengenai manajemen emosi, refleksi diri, serta penggunaan media secara sehat perlu ditanamkan sejak dini.

Menurut Daniel Goleman, tokoh psikologi yang mempopulerkan konsep kecerdasan emosional, kemampuan mengelola emosi tidak terbentuk secara otomatis, tetapi perlu dilatih melalui kesadaran diri, pengendalian emosi, dan empati. Dalam konteks Generasi Z, paparan media digital yang tinggi dapat menghambat pengendalian emosi apabila tidak disertai dengan literasi emosional yang kuat. Namun, Goleman juga menegaskan bahwa lingkungan yang mendukung terutama pendidikan dan keluarga dapat membantu individu memanfaatkan teknologi sebagai sarana pengembangan kecerdasan emosional.

Pandangan lain dikemukakan oleh Erik Erikson, yang menekankan bahwa Generasi Z berada pada fase pencarian identitas. Ketergantungan pada validasi digital dapat memperkuat krisis identitas dan emosi apabila individu tidak mampu memilah informasi dengan bijak. Oleh karena itu, bimbingan dari keluarga dan institusi pendidikan sangat diperlukan agar media digital tidak menjadi sumber tekanan, melainkan alat eksplorasi diri yang konstruktif.

Para tokoh sepakat bahwa media digital bukanlah faktor yang sepenuhnya negatif bagi regulasi emosi Generasi Z. Tantangan muncul ketika individu belum memiliki literasi digital dan kesadaran emosional yang memadai. Namun, media justru menjadi peluang besar apabila didukung oleh peran aktif keluarga dan pendidikan dalam menanamkan manajemen emosi, refleksi diri, dan penggunaan media secara bijak.

PENUTUP

Generasi Z sebagai generasi yang tumbuh di era digital memiliki kemampuan adaptasi dan kesadaran emosional yang tinggi, namun juga menghadapi tantangan serius dalam regulasi emosi akibat intensitas penggunaan media digital. Media sosial berperan ganda, yakni sebagai sumber informasi, dukungan, dan edukasi kesehatan mental, sekaligus sebagai pemicu tekanan emosional melalui perbandingan sosial, tuntutan eksistensi, dan minimnya interaksi tatap muka. Paparan budaya grafiti instant serta berkurangnya pengalaman menghadapi adversity secara langsung berkontribusi pada munculnya kerapuhan emosional dan kesulitan dalam pengembangan empati serta keterampilan sosial. Oleh karena itu, keseimbangan antara penggunaan media digital dan aktivitas offline, disertai pendampingan yang tepat, sangat diperlukan agar Generasi Z mampu mengembangkan regulasi emosi, resiliensi, dan kesehatan psikologis yang lebih matang dan adaptif.

Generasi Z dapat mengembangkan penggunaan media digital secara bijak dengan membatasi durasi layar dan menyeimbangkannya dengan aktivitas offline yang melibatkan interaksi sosial langsung, seperti kegiatan komunitas, olahraga, dan refleksi diri. Orang tua, pendidik, dan konselor perlu memberikan pendampingan emosional serta pendidikan literasi digital dan kesehatan mental agar Gen Z mampu mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara sehat. Selain itu, lingkungan pendidikan dan sosial hendaknya menciptakan ruang yang aman secara emosional untuk mendorong komunikasi tatap muka, empati, dan resiliensi, sehingga media digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung perkembangan emosi, bukan sebagai sumber tekanan psikologis.